

**ESTRUTURAÇÃO DO VÍDEO EDUCATIVO “CORDEL DO DESAVEXO” SOBRE
ORIENTAÇÕES PARA ABORDAGEM DO PACIENTE EM AGITAÇÃO
PSICOMOTORA**

STRUCTURING OF THE EDUCATIONAL VIDEO "CORDEL DO DESAVEXO" ON GUIDELINES FOR
APPROACHING PATIENTS WITH PSYCHOMOTOR AGITATION

ESTRUCTURACIÓN DEL VÍDEO EDUCATIVO “CORDEL DO DESAVEXO” SOBRE
ORIENTACIONES PARA EL ABORDAJE DE PACIENTES CON AGITACIÓN PSICOMOTORA

Tainá de Carvalho Gonçalves¹
Almira Alves dos Santos²
Monique Carla da Silva Reis³
Ana Carolina Rocha Gomes Ferreira⁴
Kalleu Leonardo Antão⁵

Manuscrito submetido em: 30 de julho de 2023.

Aprovado em: 08 de outubro de 2024.

Publicado em: 05 de março de 2025

Resumo

A agitação psicomotora em pacientes psiquiátricos requer um preparo por parte da equipe profissional em saúde. Tal preparo envolve a transmissão do conhecimento para o manejo de agitação psicomotora e da cultura de humanização. O trabalho objetiva facilitar o acesso ao conteúdo por meio do produto educacional do tipo vídeo educativo. A estruturação do vídeo educativo intitulado “Cordel do Desavexo” foi realizada com base no método CTM-3, tendo como público-alvo profissionais de saúde sobre a condução de uma agitação psicomotora durante uma emergência psiquiátrica por meio dos passos do protocolo de agitação psicomotora, como também, a respeito de críticas ao modelo manicomial e a atos de violência contra os pacientes psiquiátricos. O vídeo conta com 2min50s. Ilustração e narração de cordel, além da figura-personagem na forma de cacto, fazendo uma alusão ao aspecto “espinhoso” e árduo do tema, mas também, da resistência que a atuação em saúde mental requer para atravessar esse campo da violência e da punição que ainda invade a intervenção terapêutica. O vídeo educativo foi validado na III Sessão de Validação de Produtos Educacionais do Mestrado Profissional Ensino em Saúde e Tecnologia da Universidade Estadual de Ciências de Saúde de Alagoas. O acesso ao vídeo educativo pode facilitar o processo de aprendizagem, suscitando o interesse de estudantes e profissionais de saúde, bem como, promovendo a difusão da temática em espaços em que a atenção à saúde mental não é valorizada.

¹ Mestranda em Saúde e Tecnologia pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Professora na Universidade Federal de Alagoas.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3361-1210> Contato: tainacarvalhopsiquiatra@gmail.com

² Doutora em Odontopediatria pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com Pós-doutorado em Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Professora no Mestrado Profissional em Saúde e Tecnologia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9489-7602> Contato: almira_alves@yahoo.com.br

³ Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe. Professora no Mestrado Profissional em Saúde e Tecnologia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8815-3938> Contato: monique.reis@uncisal.edu.br

⁴ Doutora em Química e Biotecnologia pela Universidade Federal de Alagoas. Professora no Mestrado Profissional em Saúde e Tecnologia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1877-0487> Contato: carolina.rocha@uncisal.edu.br

⁵ Mestrando em Ensino na Saúde pela Universidade Federal de Alagoas. Especialista em Psiquiatria pelo Centro universitário Estácio de Sergipe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2919-0034> Contato: kalleu_leonardo@hotmail.com

Palavras-chave: Profissional de saúde; Produto educacional; Psiquiatria.

Abstract

Psychomotor agitation in psychiatric patients requires care by the professional health team. This preparation includes the transmission of knowledge for the management of psychomotor agitation and also the culture of humanization. It aims to facilitate access to the content cited through the educational video resource. The structuring of the educational video titled "Cordel do Desavexo" was carried out according to the CTM-3 method, targeting health professionals in training or already working, dealing with the conduct of psychomotor agitation during a psychiatric emergency through the steps of the psychomotor agitation protocol, as well as criticism of the asylum model and acts of violence against psychiatric patients. The video is 2min50s long. Illustration and storytelling of cordel, in addition to the figure-personage in the form of a cactus, alluding to the "prickly" and hard aspect of the theme, but also to the resistance that mental health work needs to cross this field of violence and punishment that still invades therapeutic intervention. The educational video was approved at the III Validation Session of Educational Products of the Professional Master's Degree in Health and Technology Education of UNCISAL. Access to educational videos can facilitate the learning process, arousing the interest of students and health professionals, as well as promoting the dissemination of the topic in spaces where mental health care is not valued.

Keywords: Health professional; Educational product; Psychiatry.

Resumen

La agitación psicomotriz en pacientes psiquiátricos requiere preparación por parte del equipo profesional de salud. Esta formación pasa por la transmisión de conocimientos para el manejo de la agitación psicomotora y también por la cultura de la humanización. Su objetivo es facilitar el acceso a los contenidos citados a través del recurso del vídeo educativo. La organización del vídeo educativo titulado "Cordel do Desavexo" se realizó a partir del método CTM-3, destinado a los profesionales de la salud en formación o ya en ejercicio, abordando la conducta de la agitación psicomotriz durante una urgencia psiquiátrica a lo largo de los pasos del protocolo de agitación psicomotriz, además de criticar el modelo asilar y los actos de agresión contra los pacientes psiquiátricos. El vídeo dura 2min50s. La ilustración y la narración de cordel, además de la figura del personaje en forma de cactus, aluden al aspecto "espinoso" y penoso del tema, pero también a la lucha que requiere el trabajo en salud mental para atravesar este campo de violencia y castigo que aún invade la intervención terapéutica. El vídeo educativo fue validado en la III Sesión de Validación de Productos Educativos del Máster Profesional en Docencia en Salud y Tecnología. El acceso a vídeos educativos puede facilitar el proceso de aprendizaje, despertando el interés de estudiantes y profesionales de la salud, además de promover la difusión del tema en espacios donde no se valora la atención en salud mental.

Palabras clave: Profesional de la salud; Producto educativo; Psiquiatría.

Introdução

A emergência psiquiátrica se define como qualquer situação em que haja ameaça à vida e seja necessária uma intervenção imediata devido ao risco para si ou para outros. Entre as emergências mais prevalentes estão: comportamento suicida, episódios depressivos ou maníacos, automutilação, julgamento gravemente prejudicado, autonegligência grave, intoxicação ou abstinência, agitação psicomotora e agressividade. Também é necessário fazer diagnóstico diferencial com causa orgânica (Baldaçara et al., 2021).

Quanto maior a qualidade da equipe de saúde com o manejo de situações de emergências psiquiátricas, menor a chance de concretização de atos de heteroagressividade e autoagressividade. Além disso, a formação da equipe de profissionais de saúde é um aspecto fundamental para a prevenção de comportamentos violentos com o paciente (Del-Ben et al., 2017)

Para manter tal qualificação é possível que as diferentes unidades de saúde sejam elas voltadas ao paciente psiquiátrico ou não, tenham acesso ao protocolo de agitação psicomotora. As diretrizes brasileiras para o manejo da agitação psicomotora estão disponíveis no site da Associação Brasileira de Psiquiatria (2021).

O protocolo contém as técnicas necessárias, iniciando com a desescalada verbal, a qual tem o potencial de diminuir a agitação e reduzir a probabilidade de violência em situações de emergência. No caso de agitação grave, devem ser tomadas medidas farmacológicas e, apenas se todas as medidas falharem, a contenção física, a qual não deve ultrapassar duas horas (Baldaçara et al., 2021).

Entretanto, o histórico manicomial e de punição em torno da “loucura” podem fazer com que um ato de contenção de um paciente seja destituído de finalidade terapêutica, já que a cultura ainda tende a reduzir o fenômeno da loucura ao silêncio (CONFESSOR JUNIOR; DIMENSTEIN, 2021).

Logo, para se atingir a não-violência e o cuidado na assistência psiquiátrica, não basta que a equipe de saúde esteja ciente do protocolo ou que haja a obrigatoriedade de sua implantação, é preciso que a transformação não se limite ao serviço e à saúde em sentido estrito, mas que se nutra na sociedade um novo lugar social para a loucura. Um lugar de respeito e liberdade (Amarante; Nunes, 2018).

Nesse sentido, a utilização de um recurso educacional pode facilitar tal processo de aquisição de conhecimento e habilidade, já que o recurso educacional, ainda mais quando disponível em plataformas abertas, coaduna com um melhor processo de aprendizagem, além de criticidade, constituindo um novo paradigma de educação (Zanin, 2017).

Entre os recursos educacionais, podemos citar o vídeo educativo, que é um recurso educacional que tem sido utilizado em várias experiências pedagógicas, combinando diversos elementos, tais como imagens, textos e sons para funcionarem como facilitadores (Dalmolin, 2016).

A linguagem do vídeo torna possível que não haja apenas uma transmissão de informação, mas que exista uma mediação, permitindo autonomia do espectador no processo de aprendizagem. A imagem é bastante eficaz, sendo capaz de provocar emoções e sensações (Arroio; Diniz; Giordan, 2005).

Aliado a isso, a tecnologia permite mais interação e dinamismo à transmissão do saber (Lopes et al., 2019) que, articulada e desenvolvida com o método CTM3 desenvolvido por Santos (2019), possibilita um maior impacto e abrangência do recurso educacional escolhido. (Medeiros et al., 2022).

O CTM3 se constitui a partir das teorias de Análise Transacional, Aplicação Multissensorial e Neurolinguística. Na Análise Transacional, aplica-se os estados de Ego, os quais são: Pai, Adulto e Criança, e os mesmos precisam se fazer presentes no produto para facilitar a transmissão. O Estado de Ego Pai representa valores, modelos e conceitos preestabelecidos. Já o Estado de Ego Adulto tem a ver com a racionalidade. Em contraponto, o Estado de Ego Criança representa mais a criatividade e emoções como alegria e medo. (Carvalho Filho; Santos; Wyszomirska, 2022).

No que diz respeito à Programação Neurolinguística (PNL), utilizam-se âncoras que permitem uma forma de conexão, o que quer dizer uma espécie de símbolo que faz acessar ao seu significado (Santos et al., 2019; Santos et al., 2019b; Santos; Teixeira; Warren, 2019).

Por último, a Aplicação Multissensorial se utiliza dos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e cinestésico. Assim, por esse método, o princípio é que o produto educacional abranja cada um desses sentidos, levando em consideração que cada indivíduo apresenta um ou outro sentido mais aguçado e, portanto, apto a captar o conteúdo (Carvalho Filho; Santos; Wyszomirska, 2022).

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo facilitar o acesso ao conteúdo citado por meio do recurso do vídeo educativo, tendo como público-alvo profissionais de saúde em formação ou já atuantes, versando sobre a condução de uma agitação psicomotora durante uma emergência psiquiátrica por meio dos passos do protocolo de agitação psicomotora, como também, traçar críticas ao modelo manicomial e a atos de violência contra os pacientes psiquiátricos.

Método

O presente artigo descreve a estruturação de um vídeo educativo que foi elaborado entre janeiro e abril de 2023.

A narrativa eleita do atual vídeo educativo foi em formato do cordel. O cordel é um mundo de grande fluidez e extensibilidade, um mecanismo de comunicação a demandas e receptores, sendo uma verdadeira arte da palavra (Meneses, 2019). A narração foi gravada no formato de áudio pela autora do artigo e enviada à profissional audiovisual contratado exclusivamente para essa demanda.

Para sua construção, no que diz respeito aos aspectos técnicos, foram utilizadas como referencial teórico as Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Agitação Psicomotora disponível no site da Associação Brasileira de Psiquiatria.

As imagens utilizadas são originais e próprias, criadas por cartunista contratado pela autora. A trilha sonora também é livre de direitos autorais.

O presente vídeo educativo foi construído baseado no método CTM₃ (Santos et al., 2019), o qual desenvolve o recurso educacional a partir da concepção do produto, referencial teórico e referencial metodológico.

Esse produto foi estruturado na Disciplina de Recursos Educacionais do Mestrado Profissional de Ensino em Saúde da Universidade Estadual de Ciências de Saúde de Alagoas (UNCISAL) e, em maio de 2023, foi avaliado por edital da III Sessão de Validação de Produtos Educacionais do Mestrado Profissional Ensino em Saúde e Tecnologia da UNCISAL. Na ocasião, foi apresentado a um comitê de três avaliadores ad hoc, tendo experiência na saúde e educação.

Resultados

O presente vídeo educativo versa sobre a condução de uma agitação psicomotora durante uma emergência psiquiátrica, contextualizando o aspecto histórico e crítico da punição inserido no ambiente de saúde. O mesmo foi intitulado “Cordel do Desavexo”, com duração de 2 minutos e 50 segundos.

A ideia do vídeo, narrativa e cenas foram criadas por discente do Mestrado de Ensino e Saúde e Tecnologia da UNCISAL e a ilustração e animação por cartunista contratado por autora. O vídeo é narrado e ilustrado como um cordel, a personagem principal é a Dra Cactus,

a qual leva os espectadores ao cinema para apresentar o Cordel do Desavexo. O termo “desavexo,” diz-se, no dizer popular, de uma pessoa destemida, sendo escolhida para destacar o elemento importante para tratar do assunto.

A âncora desse produto educacional é a figura do cacto (Figura 1) que, ao mesmo tempo em que representa uma planta com espinhos, aludindo ao universo árido, também significa resistência. Foi escolhido justamente para que o momento de abordagem da agitação psicomotora não seja visto apenas como “cheio de espinhos”, mas, que possa ter o respeito, a não-violência. Dessa forma, o cacto representa uma luta pela dignidade ao paciente psiquiátrico.

Figura 1 – Desenho da âncora

Fonte: Cartunista contratado.

O cordel inicia com a personagem contextualizando sobre o histórico de violência na abordagem do paciente psiquiátrico e, durante todas as cenas, tece críticas ao modelo de assistência que limita a liberdade e traz violência.

Na sequência, a personagem prossegue demonstrando como conduzir, em um local de saúde, quando um paciente inicia um evento de agitação como emergência psiquiátrica. Frisa que as etapas do Protocolo de Agitação Psicomotora se iniciam quando há uma ameaça ao outro ou ao próprio paciente, demonstrando como a equipe de saúde precisa agir, posicionar-se e conduzir. Além disso, as etapas são apresentadas permeadas de críticas às práticas violentas utilizados no cotidiano, a exemplo de “mata-leão”, “spray de pimenta”.

Finalmente, Dra. Cactus faz o convite para que todos resistam ao modelo de desrespeito e violência e possam lutar por dignidade no cuidado em saúde mental, o que fica evidente na repetição da frase “parece absurdo, mas bom avisar”. A blusa de Dra. Cactus ao final traz o nome da psiquiatra nordestina e alagoana Nise da Silveira, grande nome de quem lutou pela mudança de modelos de violência em substituição pela arte e afeto.

Na figura 2, são descritos os elementos inseridos no produto.

Figura 2 – Desenho do produto educacional

Fonte: Almira Alves (criadora do método)

O vídeo educativo recebeu premiação da III Sessão de Validação de Produtos Educacionais do Mestrado Profissional Ensino em Saúde e Tecnologia da UNCISAL e sugestões de ser utilizado como treinamento e pesquisa do tema no ambiente universitário. No mês de junho de 2023, foi avaliado com parecer favorável a sua validação.

O vídeo está disponível no repositório da eduCAPES no endereço: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/723717>

Discussão

As problemáticas relacionadas à violência com o paciente psiquiátrico têm uma raiz histórico-cultural, assim como traz Michael Foucault no seu livro “História da Loucura”. Por isso, esse livro aparece logo nas primeiras cenas do vídeo educativo, segurado pela personagem principal “Dra. Cactus”.

Levando em conta o constructo cultural, buscou-se desenhar um produto educacional que pudesse alcançar da melhor forma a vivência, já que o mesmo tem o potencial de disseminar e promover a troca de informações, além utilizando o método CTM-3, já que o mesmo integra diferentes elementos sensoriais, estados de ego e a escolha do vídeo educativo no formato de cordel, uma vez que o saber popular tem grande valor no âmbito educacional (Marques, 2021), aproximando, portanto, o público-alvo de sua prática vivencial.

Tal prática de atenção à saúde mental acontece não só em serviços de emergência psiquiátrica, mas em qualquer local de cuidado em saúde, pois um evento de agitação psicomotora pode acontecer tanto em uma Unidade de Terapia Intensiva, como também na sala de espera de uma Unidade Básica de Saúde. Assim, cabe a equipe estar preparada, o que requer cuidados baseados em evidências científicas (Del-Ben; Teng, 2010).

Para tanto, a equipe precisa de treinamento e basear-se em protocolos terapêuticos que descrevam todas as etapas do atendimento ao paciente, incluindo o papel de cada profissional (Baldaçara et al., 2021). Assim, as cenas do vídeo educativo foram montadas de forma que, em ordem, essas etapas, evitando que procedimentos ou atitudes não-terapêuticas sejam tomadas com o paciente.

Na literatura, já existe disponível protocolo, bem como, variados modelos para serem anexados em prontuários e seguidos pela equipe humanizada (Castro, 2013). Logo, na

tentativa de vencer a dificuldade para que o conhecimento seja transformado em habilidade cotidiana, o vídeo estruturado se propõe também a esclarecer alguns equívocos, como o narrado “o objetivo é que a agitação passe, viu? E não o paciente dormir ou dopado ficar”.

Nesse âmbito, não foi encontrado no portal eduCAPES, por exemplo, vídeo educativo ou outro recurso que facilite de maneira ilustrativa o contato com o referido conteúdo. Assim, a construção do presente vídeo educativo, “Cordel do Desavexo”, reúne elementos pouco, facilitando a reflexão crítica sobre o processo de loucura, a desarticulação dos processos punitivos.

Corroborando com esse teor reflexivo, a imagem final da Dra Cactus (Figura 3) vestindo a blusa com o nome da psiquiatra Nise da Silveira, remete-nos a metáfora do realmente “vestir a camisa” da luta com coragem, responsabilidade e um tanto de rebeldia da psiquiatra nordestina que nos inspirou na busca do cuidado em Saúde Mental. (GULLAR, 1996).

Figura 3 – Imagem de Vídeo Educacional “Cordel do Desavexo”.

Fonte: cartunista

Considerações finais

O acesso ao vídeo educativo pode facilitar o processo de aprendizagem, suscitando o interesse de estudantes e profissionais de saúde, bem como, promovendo a difusão da temática em espaços em que a atenção à saúde mental não é valorizada. A estruturação do Cordel do Desavexo por meio do CTM₃ apresenta um caráter inovador no sentido da possibilidade de transmissão da temática, porém, tem como desafio a resistência cultural e

punitiva que insiste em permanecer ao longo do tempo. Logo, para conclusões mais precisas, faz-se necessário pesquisa empírica com aplicação do vídeo em ambientes controlados para posteriores resultados mais alicerçados. Outrossim, vale salientar da importância da ampla divulgação desse material educativo.

Referências

AMARANTE, P.; NUNES, M. O. A reforma psiquiátrica no SUS e a luta por uma sociedade sem manicômios. **Ciência & saúde coletiva**, v.23, n.6, p.2067-2074, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.07082018>

ARROIO, A.; DINIZ, M. L.; GIORDAN, M. A utilização do vídeo educativo como possibilidade de domínio da linguagem audiovisual pelo professor de ciências. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 5, 2005, Bauru. **Anais...** Bauru: ABRAPEC, 2005. Disponível em: https://abrapec.com/atas_enpec/venpec/conteudo/artigos/1/pdf/p735.pdf

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA. Disponível em: www.abp.org.br/rdp2021

BALDAÇARA, L.; ISMAEL, F.; LEITE, V. S.; FIGUEIREDO, R. N.; PEREIRA, L. A.; VASQUES, D. A. C.; CALFAT, E. L. B.; RIZKALLA, A.; PÉRICO, C. A. M.; PORTO, D. M.; ZACHARIAS, C. E. K.; SANTOS, R. M.; GOMES JÚNIOR, V. P.; CORDEIRO, Q.; SILVA, A. G.; TUNG, T. C.; DÍAZ, A. P. Diretrizes brasileiras para o manejo da agitação psicomotora: técnicas de comunicação e contenção física. **Debates em Psiquiatria**, v.11, n.1, p.22-27, 2021. DOI: <https://doi.org/10.25118/2763-9037.2021.v11.13>

CARVALHO FILHO, A. M.; SANTOS, A. A.; WYSZOMIRSKA, R. M. A. F. Elaboração de um Guia/Tutorial com orientações didático-pedagogias pra Preceptores de Residência médica: Relato de experiência. **Conjecturas**, v.22, n.17, p.892-905, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.53660/CONJ-2233-2W54>

CASTRO, A. R. S. **Cuidado de enfermagem a pacientes com comportamento agitado e/ou agressivo**. 2013. 89 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013.

CONFESSOR JUNIOR, W. G.; DIMENSTEIN, M. Do discurso do poder ao silêncio da loucura: o manicômio judiciário e o fetiche da punição. **Revista Psicologia Política**, v.21, n.50, p.285-298, 2021. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpp/v21n50/v21n50a20.pdf>

DEL-BEN, C. M.; TENG, C. T. Emergências psiquiátricas: desafios e vicissitudes. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v.32, supl.2, p.S67-S68, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-44462010000600001>

DEL-BEN, C. M.; SPONHOLZ JUNIOR, A.; MANTOVANI, C.; FALEIROS, M. C. M.; OLIVEIRA, G. E. C.; GUAPO, V. G.; MARQUES, J. M. A. Emergências Psiquiátricas: manejo de agitação psicomotora e avaliação de risco suicida. **Medicina (Ribeirão Preto)**, v.50, supl.1, p.98-112, 2017. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2176-7262.v50isupl1.p98-112>

DALMOLIN, A.; GIRARDON-PERLINI, N. M. O.; COPPETTI, L. D. C.; ROSSATO, G. C.; GOMES, J. S.; SILVA, M. E. N. D. Vídeo educativo como recurso para educação em saúde a pessoas com colostomia e familiares. **Revista gaúcha de Enfermagem**, v.37, n.spe, p.e68373, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2016.esp.68373>

GULLAR, F. **Nise da Silveira: uma psiquiatra rebelde**. Rio de Janeiro: Relume- Dumará, 1996.

LOPES, L. M. D.; VIDOTTO, K. N. S.; POZZEBON, E.; FERENHOF, H. A. Inovações educacionais com o uso da realidade aumentada: uma revisão sistemática. **Educação em Revista**, v.35, p.e197403, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-4698197403>

MARQUES, D. R. S. **A utilização do cordel como estratégia metodológica para ensino e aprendizagem de Ciências**. 2021. 72f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021.

MEDEIROS, M. A. S.; SANTOS, A. A.; BANDINI, H. H. M.; SANTOS, J. M. S.; SILVA, V. R. L. F. Structuring an educational health product about the Kangaroo Method: experience report with the use of the CTM₃ Method. **Research, Society and Development**, v.11, n.10, p.e537111033123, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i10.33123>

MENESES, U. A literatura do cordel como patrimônio cultural. **Revista do Instituto de Estudos Brasileiros**, p. 225-244, 2019. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-901X.voi72p225-244>

SANTOS, A. A.; ALVES, C. F.; WARREN, E. M. C.; WYSZOMIRSKA, R. M. A. F. Integrated Model of Course Based on Edu-Communication and Psycho-Communication in Learning. **Creative Education**, v.10, n.6, p.1080-1090, 2019. DOI: <https://doi.org/10.4236/ce.2019.106081>

SANTOS, A. A.; TEIXEIRA, G. M.; WARREN, E. M. C.; ROCHA, M. F. M. R. Saúde bucal na infância e a contribuição recursos educacionais. In: OLIVEIRA, W. A.; TORALES, A. P. B.; BARROS, L. M.; ITURRIBARRIA, G. M.; OLIVEIRA, C. C. C. (orgs.). **Perspectivas em Saúde coletiva: modelos e práticas interdisciplinares**. Curitiba: CRV, 2019b. p. 275-285

ZANIN, A. A. Recursos educacionais abertos e direitos autorais: análise de sítios educacionais brasileiros. **Revista Brasileira de Educação**, v.22, p.e227174, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782017227174>